

Yuk Belajar Soal Latihan & Try Out Online UTBK

GRATIS!

- **Praktis**
(anti ribet tanpa syarat)
- **Terpercaya**
(soal dibuat oleh tim ahli)
- **Up to Date**
(tiap pekan update soal)

Klik : edunovasi.com

Ingin Karir Anda Meningkatkan? Ingin Punya Pekerjaan & Gaji Yang Lebih Baik dari Saat ini?

Yuk, Daftar Kuliah Karyawan/

Kuliah Online/Kuliah Reguler

Klik edunitas.com

Dapatkan Rekomendasi Kampus (PTS) Terbaik di
Jakarta Selatan

🏆 Kampus Kualitas A- B+

💰 Biaya Terjangkau & Dapat Diangsur Perbulan

🕒 Waktu Kuliah Fleksibel (Ada Kelas Online/Kuliah dari Rumah)

📖 Tersedia Banyak Pilihan Program Studi/Jurusan Favorit D3, S1, S2

Pendaftaran Via
Whatsapp

0811 1104 824
0811 1104 827
0811 1129 907
0811 1129 906

Mulai Dengan
Rp. 350.000/bln
Anda Sudah Bisa KULIAH!

**Yuk Buruan
Daftar, Sebelum
Kuota Penuh dan
Biaya Kuliah naik**

@edunitas

edunitas.com

Edunitas.com

infokuliahkaryawan

@edunitas

edunitas

Kuliah Karyawan/Kuliah Online/Kuliah Reguler merupakan solusi tepat untuk meningkatkan karir, gaji dan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak

Berikut adalah Rekomendasi Kampus PTS Terbaik Wilayah Jakarta Selatan - DKI Jakarta yang membuka Kuliah Karyawan/Kuliah Online/Kuliah Reguler dengan Biaya Terjangkau dan Dapat Diangsur/bln

DKI Jakarta

Jakarta Selatan

Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jakarta

Jl. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeui, Ciputat, Jakarta Selatan 15419.
www.ftanumj.web.id

Program Studi:

- S1-Agribisnis
- S1-Agroteknologi

Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta

Jl. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeui, Ciputat, Jakarta Selatan 15419.
www.fisipumj.web.id

Program Studi:

- S1-Ilmu Administrasi Negara
- S1-Ilmu Komunikasi
- S1-Ilmu Kesejahteraan Sosial
- S1-Ilmu Politik
- S2-Magister Ilmu Administrasi
- S2-Magister Ilmu Komunikasi
- S2-Magister Ilmu Politik

ITB Ahmad Dahlan Jakarta

Jl. Ir. H. Juanda No. 77, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten 15419
www.itb-ad.web.id

Program Studi:

- S1-Akuntansi
- S1-Arsitektur
- S1-Desain Komunikasi Visual
- S1-Manajemen
- S1-Sistem Informasi
- S1-Teknologi Informasi
- S2-Magister Keuangan Syariah

STIE Ganesha Jakarta

Jl. Legoso Raya No. 31 Ciputat Timur Jakarta Selatan 15419.
www.stieganessa.web.id

Program Studi:

- S1-Akuntansi
- S1-Manajemen
- S2-Magister Manajemen

STIE Widya Persada Jakarta

Jl. Buncit Raya No. 486 Jakarta Selatan.
www.stiewidyapersada.web.id

Program Studi:

- S1-Akuntansi
- S1-Manajemen

STIMA IMMI Jakarta

Jl. Raya Tanjung Barat No. 11 Jakarta Selatan, 12530.
www.stimaimmi.web.id

Program Studi:

- D3-Manajemen Perusahaan
- S1-Manajemen
- S2-Magister Manajemen

DKI Jakarta

Jakarta Selatan

Tanri Abeng University Jakarta

Jl. Swadarma Raya No.58, Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, 12250. | www.tau.web.id

Program Studi:

- S1-Administrasi Bisnis
- S1-Akuntansi
- S1-Arsitektur
- S1-Teknik Informatika
- S1-Ilmu Komunikasi
- S1-Manajemen
- S1-Sistem Informasi
- S1-Teknik Elektro
- S1-Teknik Sipil

Universitas Darunnajah Jakarta

Jl. Ciledug Raya No.01, RT.1/RW.3, Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12250.
www.darunnajah.web.id

Program Studi:

- S1-Administrasi Bisnis
- S1-Bisnis Digital
- S1-Ahwal al Syakhshiyah Hukum Keluarga
- S1-Kewirausahaan
- S1-Manajemen Pendidikan Islam
- S1-Pendidikan Islam Anak Usia Dini
- S1-Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
- S1-Rekayasa Perangkat Lunak
- S1-Sains Aktuaria
- S1-Sistem dan Teknologi Informasi

Informasi Bermanfaat Lainnya Kunjungi :

edunitas.com

p2k.co.id

kpt.co.id

[Edunitas.com](https://www.facebook.com/Edunitas.com)

[@edunitas](https://www.instagram.com/@edunitas)

[edunitas](https://www.youtube.com/edunitas)

Bebas Pulsa :
0 800 1234 000

[infokuliahkaryawan](#)
[infoptsterbaik](#)

[edunitas.com](https://www.tiktok.com/edunitas.com)

Informasi Pendaftaran :

0811 1104 824

0811 1104 827

0811 1129 907

0811 1129 906

Scan Me

